

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

B. N. Tursunov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIGA TASIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023-IYUN